

RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI E-COMMERCE PADA DISTRO IT MENGGUNAKAN ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING

Miranti Gunawan
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta

miranti.gunawan.tik14@pnj.ac.id

E-commerce is a series of activities such as buying, selling and marketing of products and services through the Internet as a medium of communication. In conducting trading activities, Distro IT sells a wide range of clothing products with different types and designs. Customers can purchase products that can be designed on their own based on their wants and needs. In addition, there are also finished products that have been designed by the owner of IT Distro. But because of the many finished products offered, the customer difficulty in choosing the product to be purchased. In this research, recommendation system on e-commerce IT Distro by using item-based collaborative filtering method will give recommendation of finished product to customer based on rating. The rating data is then calculated by the Adjusted Cosine Similarity and Weight Sum algorithm so as to produce a rating prediction of the finished product that has never been rated by the customer. Based on the tests that have been done using alpha testing, beta and comparison recommendation calculations yield 100% percentage which means the system can function properly.

Keywords: *E-commerce, item-based collaborative filtering, rating*

1. Pendahuluan

Distro IT yang berada di Kota Depok adalah toko online (e-commerce) untuk produk clothing yang dapat di desain sendiri. Distro IT menyediakan produk clothing dengan dua jenis kategori produk yang dapat customer pilih. Kategori produk yang ditawarkan, yaitu produk custom dan produk jadi. Produk custom menyediakan bermacam-macam design tools, mulai dari template, text, foto, menggambar sendiri, memilih warna, shapes dan cliparts. Selain itu juga terdapat produk jadi yang telah didesain oleh pemilik Distro IT untuk memudahkan customer dalam membeli produk tanpa mendesainnya. Namun, keberagaman dari produk jadi ternyata membuat customer kesulitan dalam memilih produk yang akan dibeli.

Membuka toko online membuat pemilik dapat memaksimalkan keuntungannya seperti tidak perlu membayar uang sewa toko, membayar gaji pegawai untuk menjaga toko maupun menjaga kasir, dan bertambah banyaknya customer yang membeli produk karena dapat membeli produk dari berbagai tempat. Bukan hanya pendiri yang merasa diuntungkan, bagi para pembeli pun mereka merasa diuntungkan karena mereka tidak perlu repot-repot datang ke toko dan tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk membeli produk atau sekedar melihat-lihat produk.

Berdasarkan masalah diatas, penyelesaian yang dapat dilakukan dengan perancangan dan pembangunan sistem rekomendasi pada Distro IT untuk menentukan produk yang direkomendasikan. Sistem ini akan memberikan rekomendasi produk sesuai dengan kemiripan antar produk yang dihitung dari rating yang diberikan oleh customer. Selain itu terdapat filter berdasarkan range harga produk dan warna produk. Dengan adanya sistem ini customer yang kesulitan dalam mendesain produk dan tidak mengerti trend dapat memilih produk dengan cepat dan mudah.

2. Tinjauan Pustaka

Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang

atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. *e-Commerce* adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transaksi komersial. Kemudian di *website e-Commerce Net, e-Commerce* di definisikan sebagai kegiatan menjual barang dagangan atau jasa melalui *internet*. Seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis praktis diaplikasikan disini. Seperti produk yang tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk yang dijual, cara promosi, dan sebagainya, seperti *customer service*, produk yang tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk yang dijual, cara promosi dan sebagainya [1].

Framework yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah *Codeigniter*. *Codeigniter* adalah sebuah *framework* berbasis php yang bersifat *open source* dengan menggunakan konsep MVC (*Model View Controller*) untuk membangun *website* dinamis dengan menggunakan php [2]. Sebuah pengembangan tingkat lanjut dari MVC yang bersifat modular atau per modul-modul yaitu Hierarchical Model View Controller (HMVC) merupakan versi pengembangan dari Design Patern MVC (*Model-View-Control*) atau bisa dikatakan sebagai versi MVC yang diimplementasikan secara hirarkis [3]. Kelebihan dari *CodeIgniter*, yaitu [4]:

- Gratis, *CodeIgniter* dilisensikan dibawah lisensi *Apache/BSD style open souce*.
- Mendukung PHP4 dan PHP5.
- Berukuran kecil dan cepat dibandingkan dengan *framework* lain karena *CodeIgniter* me-load fungsi atau *library* yang digunakan saja.
- Dokumentasi lengkap.
- Menggunakan konsep *MVC*.
- Memiliki komunitas yang membuat suatu produk menjadi *powerful* dan menjadi solusi apabila terjadi *bugs* dan semacamnya.

Sistem rekomendasi membantu pengguna untuk mengidentifikasi produk sesuai dengan kebutuhan, kesenangan, dan keinginan *user*. Sistem rekomendasi akan

membimbing *user* untuk menemukan produk yang relevan dan berguna dari banyaknya produk yang tersedia. *Personalized information system* yang digunakan dalam web *e-commerce* untuk menawarkan *item* kepada *user* dan memberi informasi yang dapat membantu *user* dalam memilih atau membeli *item* [5]

Collaborative filtering merupakan proses penyaringan atau menggunakan opini orang lain. *Collaborative filtering* melakukan penyaringan data berdasarkan kemiripan karakteristik konsumen sehingga mampu memberikan informasi yang baru kepada konsumen karena sistem memberikan informasi berdasarkan pola satu kelompok konsumen yang hampir sama. Perbedaan minat pada beberapa anggota kelompok menjadikan sumber informasi baru yang mungkin bermanfaat bagi anggota kelompok lainnya. Schafer membagi algoritma *collaborative filtering* ke dalam dua kelas yang berbeda, yaitu *user-based collaborative filtering* dan *item-based collaborative filtering* [6].

Dalam metode ini diketahui nilai similaritas antar *item* dengan tingkat persebaran rating kecil dan nilai similaritas antar *item* cenderung lebih jarang berubah dibandingkan dengan nilai similaritas antar *user*. Berikut merupakan rumus untuk menghitung similaritas menggunakan *Adjusted Cosine Similarity*:

$$S(i,j) = \frac{\sum_{u \in U} (R_{u,i} - R_u)(R_{u,j} - R_u)}{\sqrt{\sum_{u \in U} (R_{u,i} - R_u)^2} \sqrt{\sum_{u \in U} (R_{u,j} - R_u)^2}} \quad (1)$$

Dimana, $S(i,j)$ adalah similaritas atau nilai kemiripan antara *item* i dengan *item* j . $u \in U$ adalah himpunan *user* yang me-rating baik *item* i maupun *item* j . $R_{u,i}$ adalah rating *user* pada *item* i . $R_{u,j}$ adalah rating *user* pada *item* j . R_u adalah nilai rating rata-rata *user*. Tahap selanjutnya adalah menghitung prediksi menggunakan rumus *weighted sum*:

$$P(a,j) = \frac{\sum_{i \in I} (R_{a,i} \cdot S_{i,j})}{\sum_{i \in I} |S_{i,j}|} \quad (2)$$

Dimana, $P(a,j)$ adalah prediksi rating *item* j oleh *user* a . $i \in I$ adalah himpunan *item* yang mirip dengan *item* j . $R_{a,i}$ adalah Rating *user* a pada *item* i . $S_{i,j}$ adalah nilai similaritas atau kemiripan antara *item* i dan j [7].

RAD (*Rapid Application Development*) adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. Adapun ketiga fase tersebut adalah *requirements planning*, *RAD design workshop*, dan *implementation*. Berikut ini adalah tahapan pengembangan aplikasi [8].

Gambar 1 adalah tahapan RAD terdiri dari 3 fase, yaitu :

- *Requirements Planning* (Rencana Kebutuhan)
Dalam fase ini, *user* dan analis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah *client*.
- *RAD Design Workshop* (Desain Sistem)
Melakukan proses desain dan pembuatan sistem.
- *Implementation* (Penerapan)

Melakukan uji coba sistem dan memperkenalkan sistem tersebut kepada organisasi.

Gambar 1 Tahapan dalam RAD

MariaDB merupakan Relational Database Management System (RDBMS) versi pengembangan terbuka yang didistribusikan secara gratis dibawah Lisensi GPL (*General Public License*) dari MySQL. Sejak diakuisisinya MySQL oleh Oracle pada september 2010, Monty Program sebagai penulis awal kode sumber MySQL memisahkan diri dari pengembangan dan membuat versi yang lebih mandiri yakni MariaDB. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MariaDB, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk keturunan yang bersifat komersial.

Seperti pada *database* lainnya, MariaDB memberikan fasilitas untuk membuat dan mengelola manajemen database relasional serta memodifikasi struktur data dan dapat menjawab pertanyaan mengenai *query database*. MariaDB tetap menggunakan kompatibilitas dan API layaknya MySQL sehingga semua connector, library dan aplikasi yang bekerja pada MySQL dapat bekerja pada MariaDB [9].

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat aplikasi web ataupun website yang bersifat responsive secara cepat, mudah dan gratis. Kata responsive disini berarti bahwa tampilan web (lebar dan susunan isinya dapat berubah secara otomatis sesuai dengan lebar layar yang menampilkannya). Bootstrap mudah digunakan karena dapat dikombinasikan dengan framework lain, CMS, HTML, CSS, maupun JavaScript. Framework ini menyediakan layout, grid, dan beragam bentuk tombol, navigasi, dan tabel [10].

Pengujian perangkat lunak merupakan kegiatan memverifikasi dan memvalidasi apakah perangkat lunak berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian yaitu verifikasi dan validasi. *Functional Testing* (Pengujian Fungsional) disebut juga sebagai *blackbox testing* karena dalam melakukan pengujian, penguji hanya mencoba fungsi tertentu dan mengamati hasilnya. Pengujian fungsional hampir semua mencakup tes validasi yaitu memeriksa fungsi sistem [11].

UAT merupakan pengujian sistem informasi yang mengacu pada perspektif dari *end-user*. UAT melakukan pengujian fokus untuk menghasilkan sistem yang dapat memberikan manfaat bisnis yang diharapkan ketika dioperasikan oleh penggunanya. UAT dibagi menjadi dua tahapan, yaitu *alpha testing* dan *beta testing*. *Alpha testing* merupakan pengujian yang dilakukan berulang kali oleh developer untuk memastikan bahwa tidak ada cacat pada aplikasi. *Beta testing* merupakan pengujian yang dilakukan oleh *end-user* dengan memasukkan data sungguhan dan

mengamati error yang ditampilkan oleh sistem [12].

3. Analisis dan Perancangan Sistem

A. Perancangan Program Aplikasi

Sistem rekomendasi pada Distro IT merupakan sistem rekomendasi yang membantu customer dalam memilih produk jadi dengan menggunakan metode *item-based collaborative filtering* berbasis web. Pengembangan *e-commerce* pada website Distro IT terdiri dari admin area, *shopping* area, dan member area. Admin area hanya dapat diakses oleh pemilik Distro IT. Admin dapat mengelola data produk, kategori, order, member dan melihat ulasan dan rating. Pada *shopping* area, user harus memiliki akun member untuk melakukan order. Pengunjung (*guest*) yang tidak memiliki akun hanya dapat melihat daftar produk dan melihat informasi Distro IT. Sedangkan member yang memiliki akun dapat melakukan order, melihat history order dan mengelola profil member.

Adapun flowchart sistem rekomendasi menggunakan *item-based collaborative filtering* :

Gambar 2 Flowchart Sistem Rekomendasi

B. Realisasi Program Aplikasi

1) Rencana Kebutuhan

Pengembang melakukan wawancara dengan *client* mengenai sistem yang akan dibuat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan kebutuhan fungsional dan non fungsional system rekomendasi produk *e-commerce* pada Distro IT, yaitu:

a. User Requirements Fungsional

- User dapat melakukan pembelian jika memiliki akun member.

- User yang tidak memiliki akun hanya dapat melihat-lihat produk.
- User dapat membeli produk yang dapat didesain sendiri menggunakan tools yang tersedia.
- Sistem dapat melakukan penjualan dan pembelian secara online.
- Sistem dapat merekomendasikan produk kepada user berdasarkan rating yang diberikan setelah pembelian produk.
- Admin dapat mengelola order, produk, kategori, dan member.
- Admin dapat melihat Review dan Rating dari user setelah pembelian.

b. User Requirements Non Fungsional

- Sistem dapat diakses diberbagai *browser*
- Sistem dapat dijalankan 24 jam

2) Perancangan Program Aplikasi

Perancangan program sistem rekomendasi pada *e-commerce* Distro IT ini dilakukan dengan pemodelan UML dan pembuatan mockup.

Gambar 3 merupakan use case diagram dari pembuatan sistem sesuai dengan rencana kebutuhan.

Gambar 3 Use Case Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas didalam sistem, mengenai bagaimana aktivitas dimulai hingga selesai. Contoh *activity diagram* ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Activity Diagram Memberikan Rating & Ulasan

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada Use Case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Contoh sequence diagram ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Sequence Diagram Memberikan Rating & Ulasan

Gambar 6 merupakan Rancangan Antarmuka (Mockup) dari Halaman My Order User. Pada halaman ini user dapat melihat history order sebelumnya dan memantau status order yang baru. User harus mengkonfirmasi pembayaran untuk melanjutkan ke proses pengiriman. Setelah itu status konfirmasi pembayaran akan berubah menjadi konfirmasi barang sampai. Pada halaman konfirmasi barang sampai user akan menginputkan review dan rating.

Gambar 6 Mockup Halaman My Order User

3) Implementasi

Gambar 7 merupakan gambar dari implementasi halaman awal user. Proses rekomendasi produk setelah user membeli produk dan telah mengirimkan konfirmasi pembayaran, yaitu mengakses my order seperti pada gambar 8. Lalu user memilih status konfirmasi barang sampai pada gambar 9 untuk mengakses halaman konfirmasi barang sampai. User mengisikan field review dan rating sebagai masukan bagi pemilik.

Gambar 7 Implementasi Halaman Awal User

Gambar 8 Implementasi Halaman My Order Member

Gambar 9 Implementasi Halaman Konfirmasi Barang Sampai

Setelah itu admin akan dapat melihat review dan rating yang diberikan user seperti pada gambar 10.

Gambar 10 Implementasi Halaman Review dan Rating

4. Pembahasan

A. Pengujian Sistem

Pada tahap ini, dilakukan pengujian *user acceptance test* yang memiliki dua tahapan, yaitu *alpha testing* dan *beta testing*. Teknik pengujian yang digunakan yaitu *black box testing* yang berfokus pada perilaku aplikasi pada saat menerima input. Selain itu, dilakukan pengujian untuk membuktikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar sesuai dengan hasil perhitungan manual berdasarkan metode yang digunakan. . Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian sistem.

Tabel 1 Hasil pengujian

Item Diuji	Butir Uji	Jenis Pengujian	Alpha Test	Beta Test
Autentikasi	Login	Black Box	Sukses	Sukses
	Logout	Black Box	Sukses	Sukses
	Registrasi	Black Box	Sukses	Sukses
Modul Kategori	Melibat data kategori	Black Box	Sukses	Sukses
	Menambah data kategori	Black Box	Sukses	Sukses
	Menghapus data kategori	Black Box	Sukses	Sukses
	Mengedit data kategori	Black Box	Sukses	Sukses

Modul Produk	Melibat data produk	Black Box	Sukses	Sukses
	Menambah data produk	Black Box	Sukses	Sukses
	Menghapus data produk	Black Box	Sukses	Sukses
	Mengedit data produk	Black Box	Sukses	Sukses
	Melibat detail produk	Black Box	Sukses	Sukses
	Mencari produk	Black Box	Sukses	Sukses
	Mendesain produk	Black Box	Sukses	Sukses
Modul Member	Melibat data member	Black Box	Sukses	Sukses
	Memblokir data member	Black Box	Sukses	Sukses
	Mengedit data profil member	Black Box	Sukses	Sukses
	Setting profil	Black Box	Sukses	Sukses
	Mengkonfirmasi asi pembayaran order	Black Box	Sukses	Sukses
	Mengkonfirmasi asi barang Sampai	Black Box	Sukses	Sukses
Modul Order	Konfirmasi Pembayaran	Black Box	Sukses	Sukses
	Konfirmasi Order Baru	Black Box	Sukses	Sukses
	Konfirmasi Pengiriman Selesai	Black Box	Sukses	Sukses
	Lihat History Order	Black Box	Sukses	Sukses

Pengujian hasil perhitungan adjusted cosine similarity untuk mencari similaritas dan weighted sum untuk mencari prediksi secara manual menggunakan Microsoft office dengan perhitungan menggunakan sistem.

Tabel 2 Rating User

	a	b	c	d	e	f	Rat a2 rati ng
P1		5	4	3			4
P2			3	2	4	1	2.5
P3		5				3	3
P4	4			1			2.5
P5		2	2	4		5	3.25
P6		5		4			4.5

Berikut merupakan contoh menggunakan rumus untuk menghitung similaritas menggunakan *Adjusted Cosine Similarity* produk b,c:

$$\begin{aligned}
 S(b, c) &= \frac{(5-4)(4-4) + (2-3.25)(2-3.25)}{\sqrt{(5-4)^2 + (2-3.25)^2} \sqrt{(2-3.25)^2 + (4-4)^2}} \\
 S(b, c) &= \frac{(1)(0) + (-1.25)(-1.25)}{\sqrt{(5-4)^2 + (2-3.25)^2} \sqrt{(2-3.25)^2 + (4-4)^2}} \\
 S(b, c) &= \frac{1.5625}{\sqrt{1.5625} \sqrt{1.5625}} = 0.780869
 \end{aligned}$$

Tabel 3 merupakan hasil keseluruhan perhitungan similarity. Nilai yang akan diambil untuk dijadikan perhitungan prediksi adalah $similarity <= 1$ dan $similarity >= 0.7$.

Tabel 3 Hasil Hitungan Similarity

Produk yang dibandingkan	Produk yang dibandingkan	Nilai Kemiripan
A	D	-1
B	C	0.780869
B	D	-0.96828
B	E	-1
C	D	-0.65517
C	E	1
C	F	-0.94665
D	E	-1
D	F	0.992734
E	F	-1

Berikut merupakan contoh perhitungan prediksi menggunakan perhitungan weighted sum pada produk e untuk user1 .

$$P(p1,e) = \frac{(4*1)}{|1|} = \frac{4}{|1|} = 4$$

Tabel 4 merupakan hasil keseluruhan perhitungan prediksi menggunakan weighted sum. Nilai yang akan diambil untuk dijadikan prediksi ialah nilai >=3 sesuai dengan keinginan pemilik.

Tabel 4 Hasil Hitungan Prediksi

Pelanggan	Produk	Hasil Prediksi (u,j)
P1	E	4
	F	3
P2	B	3
P3	C	3
	D	3
P6	C	5
	F	4

B. Analisis Data

Setelah dilakukannya beberapa pengujian, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data pengujian tersebut. Dilakukan perhitungan persentase keberhasilan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah skenario berhasil}}{\text{Jumlah semua skenario}} \times 100\%$$

- Analisis Data Alpha Testing**
 Setelah dilakukannya pengujian *unit testing*, terdapatnya 91 skenario. Hasil persentase keberhasilan *unit testing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{91}{91} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan rumus persentase keberhasilan diatas, pengujian *alpha testing* dapat disimpulkan berhasil dan semua fungsi dapat berjalan dengan baik.

- Analisis Data Beta Testing**
 Setelah dilakukannya pengujian *unit testing*, terdapatnya 131 skenario. Hasil persentase keberhasilan *unit testing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{131}{131} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan rumus persentase keberhasilan diatas, pengujian *betha testing* dapat disimpulkan berhasil dan semua fungsi dapat berjalan dengan baik.

- Analisis Data Perhitungan Rekomendasi**
 Setelah dibandingkan hitungan manual menggunakan Microsoft excel dengan menggunakan sistem. Adapun hasil prediksi yang dapat diambil sebagai rekomendasi adalah 8 buah prediksi rating. Hasil persentase keberhasilan *sistem* adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan rumus persentase keberhasilan diatas, pengujian *perhitungan rekomendasi sistem* dapat disimpulkan berhasil dan semua fungsi dapat berjalan dengan baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penelitian ini menghasilkan *e-commerce* pada web Distro-IT.com dengan modul autentikasi, order, member, cart, produk, payment dan kategori.
- Web ini memiliki 3 aktor yaitu member, guest dan admin yang memiliki peran masing-masing.
- Hasil pengujian alpha, beta dan perhitungan rekomendasi memperoleh persentase sukses 100%. Seluruh modul dapat berjalan sesuai fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Oktora, R., & Susanty, W, Perancangan Aplikasi E-Commerce Dengan Sistem Rekomendasi Item-Based Collaborative Filtering, Expert – Jurnal Manajemen sistem Informasi Dan Teknologi, pp.29-42, 2013.
- Supono & Putratama, V, Pemograman Web dengan Menggunakan PHP dan Framework CodeIgniter, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2016.

- [3] Muzakir, A, Implementasi Manajemen Perpustakaan Menggunakan Framework Code Igniter (CI) dengan Teknik Hierarchical Model-View-Controller (HMVC), 2014.
- [4] Widodo, W, Membangun Web Super Cepat dengan CodeIgniter GroceryCRUD dan TankAuth. di akses 12 Juni 2018, https://books.google.co.id/books?id=tnNmBgAAQBAJ&pg=PA119&dq=codeigniter+adalah&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=codeigniter%20adalah&f=false, 2013.
- [5] Darmaja, I.W.P., & Mahendra, I.B.M, Aplikasi E-Commerce dengan Sistem Rekomendasi Berbasis Collaborative Filtering Pada Penjualan Plakat. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya, pp 542-549, 2015.
- [6] Kurniawan, A, Sistem Rekomendasi Produk Sepatu dengan Menggunakan Metode Collaborative Filtering. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, 610-614, 2016.
- [7] Nuryunita, K., & Nurhadryani, Y, Pembuatan Modul Rekomendasi pada OpenCart Menggunakan Metode Item-Based Collaborative Filtering. Jurnal Ilmu Komputer Agri-Informatika 2(1), 9-19, 2013..
- [8] Kosasi, S, "Penerapan Rapid Application Development Dalam Sistem Perniagaan Elektronik Furniture". Citec Journal, 4(2), 265-275, 2015.
- [9] Kenler, E., & Razzoli, F, MariaDB Essentials. Birmingham: Packt Publishing, 2015.
- [10] Josi, Ahmat, Implementasi Framework Bootstrap pada Website STMIK Prambulih. Jurnal Mantik Penusa, 20 (1), 1-4, 2016.
- [11] Putri, P.G., Darmawan, I., & Hasibuan, M.A, Perancangan E-Commerce Angon Untuk Pelaku Peternakan Berbasis Marketplace untuk Meningkatkan Efisiensi Pembelian (Modul Pembelian), e-Proceeding of Engineering, 3(2), 3111-3117, 2016.
- [12] Hambling, B., & Goethem, P, User Acceptance Testing: a step by-step guide, Chippenham: BCS, 2013.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menghasilkan *e-commerce* pada web emcekaqu.com yang dapat dijadikan sebagai media jual-beli produk emcekaqu. Aplikasi dikembangkan menggunakan *framework* AngularJS dengan fitur : order, konfirmasi pembayaran, manajemen produk, manajemen kategori, manajemen alamat, manajemen user, autentikasi, kontak, dan manajemen berita.
2. Hasil pengujian alpha dan beta memperoleh persentase sukses 100%. Seluruh modul dapat berjalan sesuai fungsinya.
3. Hasil pengujian desain web responsif membuktikan bahwa web emcekaqu.com dapat diakses dari berbagai *platform*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. C. Laudon and C. G. Traver, E-commerce: business, technology, society, 10th ed., Upper Saddle River: Pearson, 2014.
- [2] A. Q. Haviv, MEAN Web Development, Birmingham: Packt Publishing, 2014.
- [3] V. Waghade and B. V. Chaudhari, "Study Of AngularJS with Other Frameworks," *International Journal of Research in Computer & Information*, vol. 1, no. 2, pp. 151-154, 2016.
- [4] H. D. Purnomo, D. A. Saputro, R. Somya and C. Fibriani, "The Application of Restful Web Service and JSON for Poultry Farm Monitoring System," *Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences*, pp. 25-30, 2016.
- [5] D. Jacobson, G. Brail and D. Woods, APIs: A Strategy Guide, California: O'Reilly Media, 2011.
- [6] B. Nugroho, Latihan Membuat Aplikasi Web PHP dan MySQL dengan Dreamweaver, Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- [7] K. Kendall and J. Kendall, System Analysis and Design 8th Edition, Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011.
- [8] B. Hambling and P. Goethem, User Acceptance Testing: a step-by-step guide, Chippenham: BCS, 2013.
- [9] A. Dennis, B. H. Wixom and R. M. Roth, System Analysis and Design, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2012.
- [10] R. Pressman, "Rekayasa Perangkat Lunak Buku 1," in *Pendekatan Praktisi Edisi 7*, Yogyakarta, Andi, 2010, p. 668.
- [11] G. D. Everett and R. McLeod, Software Testing: testing across the entire software development life cycle, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007.